

ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

© 1998 г. Ю.И. Гурфинкель, В.В. Лобимов*

Центральная клиническая больница №3 МПС, 125315, Москва, ул.Часовая, 20;

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, 142092, Троицк, Московской области

Получила в редакцию 12.03.97 г.

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на течение ишемической болезни сердца. Инфаркты миокарда, возникающие в дни геомагнитных возмущений, отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями и повышенной летальностью, а количество скоропостижно умерших от инфаркта миокарда увеличивается до 1,5 раз в дни, когда магнитное поле Земли возмущено. Все это делает актуальной задачу поиска эффективной защиты пациентов с ишемической болезнью сердца во время геомагнитных возмущений. Впервые идея создания экранированной палаты была высказана А.Л.Чижеским [1]. В 1991 г. такая палата была создана на базе Отделения интенсивной терапии и реанимации Центральной клинической больницы №3 МПС (Москва). Применение двуслойных экранов позволило ослабить естественное магнитное поле Земли внутри палаты примерно в 4,5–5 раз. Рассматриваются основные конструктивные особенности и вопросы технологии построения экранированной палаты. На примере группы пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (под наблюдением находилось 27 больных: 19 мужчин и 8 женщин в возрасте от 47 до 73 лет), показана эффективность их защиты от воздействия геомагнитных возмущений. Использование экранированной палаты в качестве укрытия на время геомагнитных возмущений сказывается положительно на самочувствии пациентов, уменьшает или прекращает приступы стенокардии, способствует нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также показателей микроциркуляции.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, геомагнитные возмущения, магнитозащитная палата.

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на течение и исходы ишемической болезни сердца (ИБС). В магнито-возмущенные дни приступы стенокардии наблюдаются в два раза чаще, чем в дни с малой магнитной активностью [2,3]. Инфаркты миокарда, возникающие в неблагоприятные по гелиогеофизическим факторам дни, отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями (кардиогенный шок, отек легких, разрыв сердца) и повышенной летальностью [4]. Андропова Т.И. и соавт. [5], проанализировав 30424 случая смерти от сердечно-сосуди-

стой патологии за период с 1957 по 1958 гг., пришли к выводу, что количество умерших скоропостижно от инфаркта миокарда увеличивается от 1,25 до 1,5 раза в дни, когда магнитное поле Земли возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоропостижных смертей от инфаркта миокарда в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

В числе наиболее значимых изменений в системе свертывания крови, связанных с повышенной геомагнитной активностью, указывается значительное повышение агрегации тромбоцитов во время магнитной бури [6,7]. По нашим данным ухудшение показателей капиллярного кровотока отмечается в день начала магнитной бури, а также в последующие 2–3 суток [8]. Клинически у больных в эти дни отмечалось обострение заболевания, проявляющееся в уча-

Сокращения: ИБС – ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, ЭП – экранированная палата, ИК – изолированная камера, ТТ – тамбурный туннель, АД – артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений.

План экранированной палаты: 1 – ИК; 2 – ТТ; 3 – койка для пациента; 4 и 5 – тумбочки; 6 – шкафы и полки; 7 – светильник; 8 – складной стол; 9 – электророзетки; 10 – воздуховод; 11 и 12 – двери; 13 – полки; 14 – умышленная.

щении приступов стенокардии, появлении предвещающих нарушений сердечного ритма, потребности в дополнительном приеме антиагинальных средств.

Все это делает актуальной задачу поиска эффективной защиты пациентов ИБС во время геомагнитных возмущений. Впервые идея создания палаты, защищенной экраном, была высказана А.Л.Чижевским [1]: «Такая палата должна быть со всех шести сторон покрыта слоем металла соответствующей толщины и соответствующей непроницаемости. Вход и выход из нее должны обеспечить непроникновение вредных радиаций внутрь, что легко достигается хорошо бронированной передней с двумя дверями... Обыкновенная вентиляция заменяется подачей кондиционированного воздуха с зоны максимального комфорта... Больница, имеющая подобные палаты, должна быть связана с астрономической обсерваторией».

Целью нашей работы явилось создание специальной экранированной палаты и исследование ее возможностей для защиты помещенных в нее пациентов во время геомагнитных возмущений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экранированная палата (ЭП) была создана на базе Отделения интенсивной терапии и ре-

анимации. Для этой цели была выбрана комната, максимально удаленная от лифтовых шахт и источников техногенных и импульсных электромагнитных помех.

ЭП состоит из двух основных отделений: изолированной камеры (ИК) и вспомогательной комнаты – тамбурного туннеля (ТТ), ограниченного двумя входными дверями. План конструкции (вид сверху) показан на рис.1. ЭП прямоугольной формы (с размерами стен и потолка $2,9 \times 2,5 \times 2,7$ м) содержит:

деревянную кровать для пациента, расположенную у северной стены и ориентированную в направлении запад-восток; две тумбочки, на которых установлен телефон для связи с персоналом отделения и выходом в город; кнопка экстренного вызова персонала и переговорное устройство, а также устройство для мониторинга электрокардиограммы Cardirespiromitor RМN-201, сигнал с которого поступает на центральный пост. В помещении вспомогательной комнаты расположены сантехническое керамическое оборудование (водопровод) и деревянные полки для установки оборудования. Размеры внутренних стен и потолка ТТ: $1,4 \times 1,7 \times 2,7$ м. Обе комнаты независимо экранированы прямоугольными двухслойными желез-

ыми экранами толщиной 1 мм с двусторонним покрытием цинком.

С целью уменьшения массы, габаритов и стоимости ЭП с одновременным повышением эффективности экранирования в конструкции экрана ЭП применено чередование слоев из ферромагнитного и немагнитного материалов. Чередование слоев с разными волновыми сопротивлениями приводит к многократному отражению напряженности помехосущих магнитных полей и интенсивному поглощению энергии поля в поперечном сечении стенок. При этом должны быть выдержаны определенная толщина стенок и оптимальные расстояния между ними. Расстояние между слоями экранов ЭП в нашем случае выбрано равным 10 см и заполнено пенопластом. Толщина отделочного материала из дерева (жесень) внутри ЭП составляет 1,5 см.

Непрерывность экрана нарушается в основном на стыках сопрягаемых деталей. Физическую неоднородность можно уменьшить различными способами [9]. Для уменьшения физических неоднородностей при сборке экрана из листов были применены методики неразъемных соединений при помощи обжимаемого шва, который не требует сварки или пайки, но перед его обжатием необходимо хорошо зачищать поверхности соединяемых деталей.

Существенное влияние на экранирующие свойства ЭП оказывает наличие и конструкция двери. Это довольно большой по размеру проем стандартных размеров (как у жилого помещения) в стене. Наличие двери, как правило, в десятки раз уменьшает коэффициент экранировки от максимально возможного. Для устранения этого эффекта в нашей конструкции применен ТТ с двумя дверями, которые плотно прилегают своими ферромагнитными слоями с уплотнителями к соответствующим слоям дверной рамы и стенки. Это достигается при помощи механических пружинных устройств.

Проведенные исследования показали, что помещение для ЭП находится в спокойной, без аномальных вибраций, части здания ЦКБ №3 МПС. Поэтому нами не применялись специальные средства защиты от вибраций и магнитный экран был установлен на бетонный пол через деревянные и пенопластовые прокладки. Внутри ЭП был сделан деревянный фальш-пол оригинальной конструкции, на который были постелены линолеум и ковровое покрытие.

Конструкцией ЭП предусмотрена система кондиционирования и вентиляции воздуха. Тем-

пература внутри ЭП регулируется и поддерживается путем продувания кондиционированного воздуха при помощи встроеного воздуховода и стандартного кондиционера, расположенного вне ЭП.

Для исключения проникновения электрических наводок на коммуникационные электрические, осветительные и информационные линии в конструкции ЭП используется двухступенчатая система электрической защиты, выполненная на основе радиочастотных проходных фильтров типа ФП-10, позволяющих получить затухание порядка 80-100 дБ. Экранные оболочки кабелей и внешний экран ЭП подсоединены к специально сделанному контуру заземления. Для подключения специального оборудования, для проведения исследований внутри ЭП установлены электрические розетки, линии связи мониторингового оборудования через специальные проходные фильтры подключены к центральному пульту и к компьютеру.

Под наблюдением находилось 27 больных с ИБС (19 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 38 до 74 лет. Острый инфаркт миокарда (ИМ) был у 16 человек, стенокардия 2-го и 3-го функциональных классов у 11. Средний возраст всех пациентов составил 59,8. Существенных различий в возрасте у пациентов обеих групп не было. В группе больных ИМ у 8 человек был сахарный диабет, 5 из них нуждались в регулярных инъекциях инсулина. В группе больных стенокардией страдающих сахарным диабетом было двое, в инсулине нуждался один.

Исследования проводили в три этапа. На первом этапе определяли чувствительность пациента к геомагнитным возмущениям. Для этого обследуемому предлагалось вести ежедневный дневник, куда вписывалась субъективная оценка по пятибалльной шкале физического, эмоционального и интеллектуального состояния, наличие расстройств сна и приступов стенокардии по трехбалльной шкале. Пульс, артериальное давление измеряли три раза в день: утром перед завтраком, днем перед обедом и вечером перед сном. Данные наблюдения сопоставляли с индексами геомагнитной активности.

Капиллярный кровоток (КК) исследовали с помощью телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего после усовершенствования наблюдать с увеличением от 500 до 800 раз микрососуды ногтевого ложа (опонихия). Исследование проводили ежедневно около 13.00 в течение 10-14 дней. Перед началом обследования пациенты отдыхали 10-15 мин, после чего измерялись артериальное давление и пульс

тонометром фирмы Marshall (Япония). Оценка изменений в микрососудах производилась визуально путем суммирования баллов по каждому признаку в соответствии с его выраженностью по методике, описанной ранее [8].

Пациентов, у которых была отмечена выраженная реакция субъективных и объективных данных на геомагнитное возмущение, во время магнитной бури помещали в экранированную палату. Они также вели ежедневный дневник, отмечая по пятибалльной шкале физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, наличие расстройств сна и приступов стенокардии. Пульс, артериальное давление измерялись в ЭП не менее трех раз в день. Помимо этого, ежедневно исследовался капиллярный кровоток. Прогноз о вероятном геомагнитном возмущении поступал из ИЗМИРАНа, однако непосредственным сигналом для помещения пациента в ЭП служили показания диагностического магнитометра, находящегося в отделении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследований и метрологической аттестации при помощи соответствующей аппаратуры, позволяющей производить оценку степени экранирования в диапазоне частот не ниже 10 кГц, оказалось, что ЭП полностью экранирует электрические поля. При этом известно, что эффективность экранирования связана с частотой линейной зависимостью, т.е. эффект понижения степени экранирования ЭП в области низких и особо низких частот предстоит исследовать в ближайшее время.

Были проведены магнитометрические исследования по определению пространственного градиента постоянного магнитного поля и областей его неоднородности внутри ЭП, в месте расположения пациента. Для проведения работ использовался феррозондовый диагностический магнитометр типа МАGIC МФ-03-М. Анализ построенных магнитных карт и моделей распределения аномального магнитного поля внутри ЭП показал, что оно является достаточно неоднородным и реальная его структура далека от идеальной, при общем ослаблении составляющих естественного магнитного поля Земли в 4,5-5 раз по сравнению с внешним полем. Ослабление вариаций и естественного магнитного поля Земли в помещении ТП происходит в 1,5-2 раза меньше, чем в ИК.

В ЭП пациенты находились от 1 до 4 сут в зависимости от длительности геомагнитного возмущения. Среднее время пребывания в ЭП

для пациентов с ИМ составило 2,2 сут, для пациентов со стенокардией 2,6 сут.

В процессе наблюдения у двух пациентов в первые часы после помещения в ЭП отмечено появление психологического дискомфорта, боязнь замкнутого пространства, в связи с чем они были переведены в обычную палату отделения интенсивной терапии и из дальнейших исследований исключены.

Оценка субъективных данных. *Расстройство сна* в дни геомагнитных возмущений: бессонница, немотивированное пробуждение среди ночи, поверхностный сон. Один из этих признаков или сочетание их было отмечено у 23 пациентов - 85,2%. Более выраженные расстройства сна отмечены в группе пациентов с ИМ. На вторые сутки пребывания в ЭП на расстройство сна жаловалась лишь одна пациентка - 3,7%.

Приступы стенокардии: ощущение сердечного дискомфорта, потребность в дополнительном приеме антиангинальных средств в дни геомагнитных возмущений отмечены также у 85,2% пациентов и были более выражены в группе больных со стенокардией. К исходу первых суток пребывания в условиях ЭП в дни повышенной геомагнитной активности этот же индекс составлял 3,9. К концу первых суток пребывания в экранированной палате жалобы на ощущение сердечного дискомфорта и приступы стенокардии, потребовавшие приема антиангинальных средств, отмечены у двух пациентов (5,8%).

На вторые сутки пребывания в ЭП приступы стенокардии прекратились у всех обследованных пациентов.

При сопоставлении данных *физического эмоционального и интеллектуального статуса* оцененных самими исследуемыми, в дни повышенной геомагнитной активности отмечено снижение всех трех показателей. Среднее значение индекса физической активности, оцененной по пятибалльной шкале, составило для всех пациентов 1,9 в дни повышенной геомагнитной активности. Основные жалобы были на головную боль, головокружение, ощущение разбитости, вялость, снижение работоспособности, повышенную утомляемость, сонливость днем. К исходу первых суток пребывания в условиях ЭП в дни повышенной геомагнитной активности этот же индекс составлял 3,6.

Среднее значение индекса эмоционального состояния, оцененного по пятибалльной шкале, составило для всех пациентов в дни повышен-

ной геомагнитной активности 2,6. Основными жалобами были угнетенность состояния, плохое настроение, повышенная раздражительность. К исходу первых суток пребывания в условиях ЭП в дни повышенной геомагнитной активности этот же индекс составлял 3,9.

Оценка интеллектуальной активности во многих случаях не может быть достаточно корректной, поскольку специфическую интеллектуальную деятельность в условиях больницы могли вести немногие. Вместе с тем многие пациенты в дни геомагнитных возмущений отмечали падение интереса к чтению, просмотру телевизионных передач. Среднее значение индекса интеллектуального состояния, оцененного по пятибалльной шкале, составило для всех пациентов в дни повышенной геомагнитной активности 2,8. К исходу первых суток пребывания в условиях ЭП в дни повышенной геомагнитной активности этот же индекс составлял 3,8.

Результаты исследования частоты сердечных сокращений, артериального давления. Систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), а также частота сердечных сокращений (ЧСС) достоверно менялись при переходе геомагнитной обстановки от спокойной к условиям магнитной бури.

На следующий день после начала геомагнитного возмущения у 26 пациентов, имеющих в анамнезе указания на артериальную гипертензию, АД повышалось. Среднее значение систолического АД составило по всем больным 140,3 мм рт. ст., диастолического 83,3 мм рт. ст., ЧСС - 77,7 уд/мин. Регистрировалось также увеличение ЧСС, у 6 пациентов отмечено замедление ЧСС. Уже к концу первых суток пребывания в ЭП у пациентов отмечено снижение ЧСС до 69,3 уд/мин. АД также снизилось: диастолическое до 126,5, систолическое до 76,6.

Результаты исследования показателей микроциркуляции. Та же тенденция прослеживалась в отношении показателей капиллярного кровотока. Если среднее значение суммарного капиллярного индекса СИ во время геомагнитных возмущений составило 6,3, то к исходу первых суток пребывания в ЭП СИ уменьшился до 3,5. Также изменялись параметры микроциркуляции, как появление стойких агрегатов (спадж-феномен), замедление скорости кровотока вплоть до полной его остановки во время геомагнитных возмущений в условиях пассивного экранирования уже к концу первых суток пребывания в ЭП претерпевали обратное развитие. Возрастала скорость движения крови в микрососудах, уменьшался периваскулярный

отек. Во время пребывания в ЭП ни у одного пациента не было отмечено ухудшения какого-либо из исследуемых показателей микроциркуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют сделать вывод о негативном влиянии геомагнитных возмущений как на субъективные, так и на объективные показатели у больных с ИБС, выражающиеся в ухудшении психофизиологического статуса, нарушений в системе микроциркуляции, увеличении количества нарушений сердечного ритма.

Использование ЭП в качестве укрытия на время геомагнитных возмущений сказывается положительно на самочувствии пациентов, уменьшает или прекращает приступы стенокардии, способствует нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также показателей микроциркуляции. В то же время метод не может быть применен для пациентов, страдающих клаустрофобией.

Создание ЭП в условиях клиники можно считать первым шагом на пути разработки и усовершенствования методов и аппаратуры для защиты магниточувствительных больных от биотропного влияния окружающих их естественных и искусственных электромагнитных полей.

Используя в дальнейшем методы активного экранирования, мы предполагаем добиться внутри экранированной палаты большей степени однородности поля, что позволит проводить магнитобиологические эксперименты на более высоком уровне, искусственно создавать и моделировать электромагнитные поля различной частоты и амплитуды, изучать их влияние на живые организмы и человека.

Авторы приносят благодарность фирме Фемекс-инжениринг, при чьей финансовой поддержке удалось создать экранированную палату, а также директору ИЗМИРАНа профессору, доктору физ.-мат. наук В.Н. Ораевскому за ценные советы и дружескую помощь, старшему научному сотруднику ИЗМИРАНа В.Н. Ишкову, чьи прогностические разработки способствовали успеху данного проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чубеевский А.Л. // Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. С. 323-329.

2. Гнеташев М.Н., Новикова К.Ф., Оля А.И., Токарева Н.В. // Влияние солнечной активности на атмосферу Земли. М.: Наука, 1971. С. 179 - 187.
3. Никберг И.И., Резуцкий В.Л., Сажалы Л.И. Геомагнетотропные реакции человека. Киев: Здоровье, 1986. 144 с.
4. Кондратьев И.К., Боборыкин А.М., Емельянов А.П. // Электромагнитные поля в биосфере. Т. 1. М.: Наука, 1984. С. 177-184.
5. Андранова Т.И., Деряпа Н.Р., Соловьев А.П. Геомагнетотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1982. 247 с.
6. Stoupef E. // Solar Terrestrial Prediction Workshop. Boulder, USA, 1980. P. 29-40.
7. Stoupef E., Shimshani M. // Proc. of Workshop on Solar-terrestrial Predictions. Medon, France, 1984. P. 596.
8. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Оравский В.Н., Парфимова Л.М., Юрьев А.С. // Биофизика. 1995. Т. 40, вып.4. С. 793 - 799.
9. Аполлоновский С.М. Расчет электромагнитных экранирующих оболочек. Л.: Энергондизит, 1982. 144 с.
10. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Оравский В.Н. // Биофизика. 1995. Т. 40, вып.5. С. 1042 - 1049.

Application of Passive Shielding to Protect Patients with Ischemic Heart Disease from Geomagnetic Disturbances

Yu.I. Gurfinkel* and V.V. Lubimov**

*Central Railway Hospital №3, ul. Chazovaya, 20, Moscow, 125315, Russia

**Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Waves Propagation, Russian Academy of Sciences, Troitsk, Moscow Region, 142092, Russia

The idea of shielding patients against, negative influence of geomagnetic disturbances was declared by A.L. Tchijevsky. The shielding chamber for patients with high sensitivity to geomagnetic variations was created in Central Railway Hospital in 1991. The positive effect of protection of patients with ischemic heart disease during magnetic storms was demonstrated.

Key words: ischemic heart disease, geomagnetic disturbance, shielding chamber